

ЭВОЛЮЦИЯ СВОБОДЫ СЛОВА: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ОТ ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ ДО ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ

Халилова Нигорахон Акмалжон кизи

докторант Академии государственного управления при Президенте
Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13836193>

Аннотация: В данной работе проводится историко-правовой анализ эволюции свободы слова от древних цивилизаций до современного цифрового общества. Исследование охватывает ключевые этапы развития этого фундаментального права, начиная с ограничений выражения мнений в Хеттском царстве и Вавилоне, через демократические практики в Древней Греции и Риме, влияние религиозных институтов в Средневековье, до переосмысления свободы слова в эпоху Просвещения. Особое внимание уделяется формированию правовых основ свободы слова в XVIII–XIX веках, включая Французскую Декларацию прав человека и гражданина и Первую поправку к Конституции США. В контексте XXI века рассматриваются вызовы, связанные с развитием цифровых технологий, распространением дезинформации и влиянием транснациональных корпораций на контроль информации. Автор приходит к выводу о необходимости международного сотрудничества и правовых реформ для эффективной защиты свободы слова в условиях глобализации и технологической революции.

Ключевые слова: Свобода слова, историко-правовой анализ, древние цивилизации, демократия, цензура, просвещение, международные правовые акты, дезинформация, цифровые технологии, глобализация.

Свобода слова — одна из ключевых ценностей демократических обществ, прошедшая долгий и сложный путь эволюции, прежде чем стать неотъемлемой частью правовых систем большинства современных государств. Её истоки можно найти в древних цивилизациях, где право на высказывание было строго ограничено властными структурами и религиозными догмами, и воспринималось скорее как привилегия элиты, нежели общее право всех граждан.

В древних государствах, таких как Хеттское царство и Вавилон, законы жёстко регламентировали возможность критики правителей. Например, хеттские законы предусматривали наказание в виде разрушения дома за неповиновение царским указам, что свидетельствует

о тесной связи власти с контролем над общественным мнением и подавлением инакомыслия. Такие правовые нормы формировали жёсткую структуру, в которой свобода выражения была в значительной мере под запретом.

Древнегреческие Афины стали одним из первых обществ, где свобода слова была тесно связана с демократическими институтами. Введение концепций **исегории** (равенства в праве выступать на общественных собраниях) и **парресии** (права на откровенное высказывание) стало важным шагом в развитии демократии. Эти принципы способствовали созданию системы, в которой граждане могли не только участвовать в политических дебатах, но и критиковать власть без страха репрессий. Однако стоит отметить, что афинская демократия была ограничена узким кругом граждан, исключая рабов, женщин и иностранцев, что свидетельствует о том, что свобода слова оставалась привилегией немногих.

В Древнеримской республике условия для обсуждения политических и правовых вопросов были более широкими, но свобода слова всё ещё оставалась прерогативой элиты. Политическая риторика была сосредоточена среди сенаторов, а такие деятели, как Цицерон, развивали идею о том, что свобода выражения должна служить интересам республики, а не подрывать стабильность государства. С установлением Римской империи усилились цензурные меры, и любая политическая критика императора или его политики рассматривалась как угроза общественному порядку, что демонстрирует отход от республиканских идеалов свободы слова.

Период Средневековья характеризовался значительным ограничением свободы выражения, особенно в европейских странах, где церковь играла ключевую роль в определении рамок допустимого общественного дискурса. Инквизиция активно преследовала тех, кто бросал вызов религиозным догмам, что привело к длительному периоду интеллектуальной и культурной стагнации. В то же время исламский мир демонстрировал более терпимое отношение к научным и философским дебатам. В эпоху халифата Аббасидов, особенно в центрах учёности, таких как Багдад, свобода мысли и научные исследования поощрялись. Это позволило учёным, таким как Авиценна и Аль-Бируни, внести значительный вклад в мировую науку и философию, показывая, что даже в

условиях жёсткой религиозной структуры может существовать пространство для развития рационального и научного мышления.

Эпоха Просвещения стала переломным моментом в формировании современных представлений о свободе слова. Мыслители того времени, такие как Джон Локк и Вольтер, утверждали, что свобода выражения является неотъемлемой частью справедливого и прогрессивного общества. Локк развивал идею о том, что свобода мысли и слова служит не только средством контроля над властью, но и важнейшим инструментом общественного прогресса, подчёркивая, что государство должно защищать эти права как часть естественных прав человека. Вольтер защищал свободу слова как принцип, лежащий в основе всех остальных свобод, утверждая, что без неё невозможен ни политический, ни социальный прогресс. Просвещение привнесло в общественное сознание идею о том, что свобода слова должна быть защищена законом и стать основой правовой системы.

Французская Декларация прав человека и гражданина 1789 года закрепила свободу слова как одно из фундаментальных прав, став важным прецедентом для многих стран. Статья 11 Декларации провозгласила, что каждый гражданин может свободно выражать свои мысли и мнения, неся ответственность за злоупотребление этой свободой. Это заложило основы современного понимания свободы слова как неотъемлемого права, но с ограничениями в случаях, когда она угрожает общественному порядку или нарушает права других. Аналогично, Первая поправка к Конституции США 1791 года закрепила свободу слова как основу демократического государства, что стало значимым шагом в развитии либеральных ценностей и защите прав граждан.

После Второй мировой войны началось восстановление демократических институтов и прав человека, включая свободу слова. Принятие Всеобщей декларации прав человека в 1948 году закрепило это право на международном уровне. Однако Холодная война между Западом и СССР подчеркнула важность этого права как элемента идеологической борьбы. В демократических государствах Запада свобода слова стала символом противостояния коммунистическим тоталитарным режимам, где любые формы инакомыслия жёстко подавлялись. В Советском Союзе и других социалистических странах свобода слова оставалась ограниченной, а средства массовой информации были под полным контролем государства.

Хельсинкские соглашения 1975 года стали важным этапом в международной политике, когда в ходе разрядки между Западом и Востоком был заключён договор о соблюдении прав человека, включая свободу слова. Эти соглашения вдохновили диссидентские движения в Восточной Европе, что в конечном итоге привело к падению коммунистических режимов в конце 1980-х — начале 1990-х годов.

В XX веке технологические изменения сыграли существенную роль в развитии свободы слова. Появление радио и телевидения значительно расширило возможности распространения информации. Однако эти же технологии использовались авторитарными режимами для пропаганды и манипуляции общественным мнением, подчёркивая необходимость защиты свободы слова в условиях новых медиа.

С переходом в XXI век глобализация и развитие информационных технологий, особенно интернета, кардинально изменили подход к свободе слова. Интернет стал мощным инструментом, предоставившим людям беспрецедентные возможности для обмена информацией и выражения своих взглядов. Социальные сети создали глобальные платформы для коммуникации, упростив доступ к информации и позволив каждому стать медиатором. Однако стремительное развитие цифровых технологий вызвало новые проблемы. Появление дезинформации, фейковых новостей и манипулятивных техник стало серьёзной угрозой для свободы слова и демократических процессов. Государства, корпорации и частные лица могут использовать цифровые платформы для подавления и искажения информации, что ярко проявилось во вмешательстве в выборы через распространение дезинформации в социальных сетях.

Демократические государства сталкиваются с вызовами в области свободы слова. С одной стороны, они стремятся защитить свободу выражения как ключевой элемент гражданских прав. С другой стороны, возникает необходимость регулирования дезинформации, языка ненависти и угроз безопасности, что ставит вопрос о балансе между свободой и безопасностью. Ситуация с распространением фейковых новостей во время выборов в США в 2016 году вызвала широкий общественный резонанс и привела к принятию мер по регулированию социальных сетей.

Дебаты о границах свободы слова приобрели особое значение в контексте роста националистических движений и терроризма, усиливая давление на правительства в разработке более строгих законов,

касающихся экстремизма и дезинформации. Правозащитные организации настаивают на том, что любые меры по ограничению свободы слова должны быть пропорциональными и не нарушать основных прав и свобод.

Одним из важнейших аспектов современного обсуждения свободы слова являются конфиденциальность данных и контроль над цифровыми платформами. Вопросы приватности и цензуры приобрели международный характер из-за растущей роли транснациональных корпораций, оказывающих огромное влияние на распространение информации.

Эволюция свободы слова в XX и XXI веках демонстрирует как достижения, так и вызовы. В XX веке это право стало символом борьбы за демократию и против тоталитаризма. В XXI веке новые технологии расширили возможности выражения мнений, но принесли и новые угрозы, такие как дезинформация и цифровой контроль. В условиях глобализации и технологической революции защита свободы слова становится всё более актуальной, требуя международного сотрудничества, правовых реформ и постоянного мониторинга соблюдения этого фундаментального права.

Использованная литература:

1. «Политика» / Аристотель; пер. с древнегреч. — М.: Эксмо, 2016.
2. «Два трактата о правлении» / Джон Локк; пер. с англ. — М.: Издательство социально-экономической литературы, 1988.
3. «Декларация прав человека и гражданина» (1789) // В кн.: Конституции Франции. — М.: Издательство иностранной литературы, 1958.
4. «Конституция Соединённых Штатов Америки. Первая поправка»
5. «Всеобщая декларация прав человека» / Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года.
6. «Хельсинкский Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе» (1975)
7. «Республика.com 2.0: Свобода выражения в эпоху интернета» / Касс Р. Санстейн; пер. с англ. — М.: Альпина Паблишер, 2003.
8. «О свободе» / Джон Стюарт Милль; пер. с англ. — М.: Канон+, 2012.
9. «Структурные изменения в публичной сфере» / Юрген Хабермас; пер. с нем. — СПб.: Наука, 2000.
10. «Правовые аспекты регулирования интернета» / В.Н. Коновалов. — М.: Юридический центр Пресс, 2016.
11. «Информационная эпоха: экономика, общество и культура» / Мануэль Кастельс; пер. с англ. — М.: ГУ ВШЭ, 2000.